

РУШДИ МАЛАКАХОИ КОММУНИКАТИВИ ДАР ТАЪЛИМ

БАРОТОВА РОБИЯ ҲАЙДАРОВНА

омузгори кафедраи МТЗХ ДДБ ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Бохтар

***Анотатсия.** Мушоҳидаҳо собит менамояд, ки аксари хатмкунандагони мактабҳои таъсилоти миёнаи умумии ҷумҳурият дар машғулиятҳои забони англисӣ бо муаллим саволу ҷавоб карда наметавонанд, ҷумлаҳои оддиро намефаҳманд, пас ҳамин функсияи коммуникативии забон дар мактаб риволё наёфтааст. Ҳол он ки ҳанӯз аз марҳилаи аввал, дар синфҳои ибтидоӣ методи коммуникативии таълимро ҷорӣ намудан мумкин аст.*

***Калидвожаҳо:** тадқиқот, шахсияти, тафаккур хонандагон, шахсият, коммуникативии, Мушоҳидаҳо, Мафҳуми, функсияи.*

Пеш аз ҳама, мо асосҳои омӯзиши рушди мушкилҳои асосҳои назариявии малакаҳои коммуникативиро зарур донистем. Маъсалаҳои муҳиме, ки равшанносон бисёр давлатҳо ба изтироб меорад - нақши муносибат бо ҳамсолон дар зиндагии кӯдак ва рушди шахсияти ӯ мебошад. Бисёре аз олимони тасдиқ мекунад, ки муносибат дар рушди умумии шахсияти кӯдак дар зинаи поёни мактаби нақши ҷалқунандаро мебошад Аксарияти олимони ҳамкории комилан мувофиқ ба синну соли наврасонро дар рушди умумии кудак ва алаҳусус дар ташаккули шахсияти ӯ лозим мебуданд.

Робита, ё бо тарзи дигар коммуникатсия, хусусиятҳо ва механизмҳои барои файласуфон, ҷомеашиносон вараванносон моёи омӯзиш қарор гирифтааст.

Инак, коммуникатсия – ин амал ва ҷараёни барқарори алоқа байни ҳамкории субъектҳо ба воситаи баровардани маънои умумии маълумоти додасуда ва қабул шуда, мебошад. Бо мафҳуми васеи фалсафӣ коммуникатсия ҷамъун, ҷараёни илҳимоӣ алоқаманд ё бо робита, мубодилаи тафаккурҳои маълумотҳо, ақидаҳо ва ғайра, ё ин ки бо таъвили мазмун аз шуури яке ба дигаре ба воситаи системаҳои аломатҳо дида мешавад. Барои таълили малакаҳои коммуникативӣ дар рушди шахсияти мактаббачагони синфҳои поёни, аввалан мафҳуми «малака» - ро муайян кардан лозим аст. Дар зери мафҳуми «малака» мо усулҳои илҳои амалҳои автоматикунонидаро дар назар дорем. Вале малакаҳои коммуникативӣ бошад, аз назари мо ба малакаҳои робита шабоҳат дорад. Аз худ кардани малакаҳои коммуникативӣ дар якҷоягӣ аз худ кардани функсияҳои муносибат бо забонҳои дигар, аҳбороти, муоширатӣ, муоссир-баҳогузориродар назар дорад. Донишмандон рушди малакаҳои коммуникативиро ба чор қисм ҷудо кардаанд:

1. Шиносоӣ (шиноскунонӣ).
2. Омоданамоӣ (аналитикӣ).
3. Стандардкунонӣ (синтетикӣ).
4. Тағироткунонӣ (ситуативӣ).

Ҷараёни азхудкуни малакаҳои коммуникативӣ дар забонҳои хорилӣ илҳои амалҳои пайдарпаи ба самтҳои гуногун автоматикунонидаи намудҳои фаъолияти нутқ ва муносибатро ифода мекунад. Дар аввал дар мавзӯи омӯзиши забони хорилӣ дар мактабҳои миёна назар меафканем. Мақсади асосии мавзӯи омӯзиш ба рушди маданияти суҳанронии кудакон дар ҷараёни пешбурди малакаҳои коммуникативӣ равона карда шудааст.

Малакаҳои пешниҳодшуда чун рушди малакаҳои лингвистӣ, лексикӣ, фонетикӣ, грамматикӣ ҷамъунин истифодаи онҳо дар нутқи шифонӣ ва хаттӣ дар назар дошта шудааст. Гуногунии мавзӯҳо, текстҳо, проблемагузориҳо барои рушди ӯар гуна намудҳои эълдиёти лафзӣ, рушди малакаҳои маданияти нутқӣ ва истифодаи онҳо дар забони хорилӣ равона карда шудааст. [6;81-88]

Дар синфҳои 10-и мактабҳои таъсилоти умумӣ дар омӯзиши забони хорилӣ пайдарпайии рушди малакаҳои коммуникативи-мувоҳисавӣ мактаббачагон дар ҷараёни азхудкунии стратегияи гуфтор, хониш ва хат мавриди таваллуҳ қарор дода аст.

Омӯзиши забони хорилӣ ҳамчун воситаи асосии робитаҳои байналхалқӣ бо роҳҳои зерин муайян мегардад:

- рушди малакаҳои коммуникативӣ- мувоҳисавӣ ва маъорат дар намудҳои асосии фаъолияти нутқ ва гуфтор,

- рушди дарки мактаббачагон ба фарҳанги аврупоӣ ва ҷаҳонӣ бо ёрии дониши васеи ҷомеашиносӣ, фарҳангшиносӣ ва забоншиносӣ.

Малакаҳои коммуникативӣ- мувоҳисавӣ дар асоси ин ду ҷараён рушд меёбанд:

а) Дониш ва малакаи забонӣ

б) Донишҳои давлатӣ, ки мо забони онро меомӯзем.

Ба маъорати аслии малакаҳои коммуникативӣ- мувоҳисавӣ инҳо дохил мешавд:

- хондан ва фаҳми текстҳо,

- мувоҳиса дар мавзӯҳои гуногуни мубрами рӯз,

- шифоӣ дар бораи вазъати таълимӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва соҳаи рузгор муошират қардан,

- шифоӣ ва кӯтоҳ дар барои худ, атроф, нақл ва баъогузорӣ қардан,

- Маъорати тартиб додан одитарин маълумоти хатӣ.

Ҳамин тавр сатҳи минималии малакаҳои коммуникативии стандарти маълумоти давлатии забони хорилӣ муайян қарда мешавад.

Ҳангоми муоширати коммуникативи- мувоҳисавӣ одамон аз воситаҳои забонӣ: - луғат ва грамматика барои сохтани нақл, ки ба шунаванда фаҳмо бошад истифода мекунанд, вале барои мувафаксияти қор танҳо луғат ва грамматикаи забон кофӣ нест, шартҳои истифодабарии ин ё он воқидҳо ва пайвастуниҳои забонро дониш зарур аст. Ба таври дигар, ғайр аз грамматика донандаи забон бояд « шароити грамматикае», ки истифодабарии онро дар забон на танҳо бо таносуби маъноӣ луғавӣ воқидҳо ва қоидаҳои пайвастунии онҳо дар ҷумла ба роҳи монад, балки вобастагии ҳислати муносибат байни сухангӯ ва шунавандаро бо мақсади муошират, ки донишҳои онҳо дар якҷоягӣ бо донишҳои забонӣ сатҳи малакаҳои коммуникативии донандаи забонро ташаккул диҳад. Хусусияти малакаи муоширатро, ки ба коммуникатсия тааллуқ дорад, метавон дар амалҳои ғайримустақими сухан нишон дод. Ғайримустақим суханро меноманд, ки дар шароити гуфтор ба маъноӣ аслиаш номувофиқ аст. Масалан, агар ҳамсоя дар вақти ҳуҷум ба шумо бо калимаҳои зерин мувоҳида кунад: -Наметавонед шумо намакро ба ман диҳед?, ин ба асл савол аст, ва бо маъноӣ - хоёнаш, ва ҷавоб ба ин амали шумо бояд бошад; шумо ба ҳамсоя намакро медиҳед, агар шумо ин хоёнашро ҳамчун савол мефаҳмед ва ҷавоб медиҳед.

Ҳамчунин дар ҷараёни муоширати шиносӣ бо ҳислатҳои илтимосии ҳамсузбад: вазъ, мавқеъ ва нақши ӯ дар интиҳоби ғуна воситаҳои гуфтор ва маъдудияти сухан дучор мешавад. Дар ҳамин асос, малакаҳои маъорати грамматикӣ ва луғавӣ, ки ба маркази гуфтор тааллуқ доранд, таъки мекунанд.

Муносибат одамо ҳамчун шахсият рушд мебахшад, ба ӯ имконияти интиҳоби ҳислатҳои муайян, ҷавасмандӣ, одати хос ва намудҳои рафтори ҳамаҷиба, мақсади зиндагӣ ва интиҳоби роҳи истифодабарии онро меомӯзад.

Ба назари мо, муошират ин муҳимтарин самт дар рушди шахсияти мактаббачагонии синфҳои поёни мебошад.

Дар зери мафҳуми шахсият Раҳмонов И.В. маълуми одати ва ҷавасмандӣ, таърибаи маданӣ-илтимоӣ, донишҳои азхудқарда, ки рафтори ғайрӯзаро муайян менамояд, дар назар дорад [14;94-116].

Дар ташкили ҷараёни коммуникативӣ нақши асосиро ба ҳисобгирии шахсият ва ҳислатҳои ба синну сол хос дар мактаббачагонии синфҳои поёни мебошад. Синну соли мактаббачагонии синфҳои поёни барои омӯзиши малакаҳои коммуникативӣ дар дарси

забони англисї созгор аст. Њавасмандї ба ин фан дар ин синну сол бо њиссиѐти психологї, хурсандї ва омодашавї ба муошират, ки омўзгор дар дарс ташкил мекунад, зич алоќаманд аст.

Барои синну соли мактаббачагони синфњои поѐнї омодашавї ба омўзиш дар мактаб наќши асосиро мебозад, ки асосаш њавасмандї ба фаъолияти нав мебошад, ки сарчашмаи сабаби њавасмандї ин омўзиш аст. Омоданамоии кўдак ба мактаб бо доштани дониши кофї дар муоширати њаррўза, маданият ва рафтор, ќобилияти њамкорї, хоњиши хонданмуайян карда мешавад.

Ин хислатњо дар оила рушд мекунанд, дар синни томактабї ва аз сатњи рушди онњо ба дохилшавии кўдак ба њаѐти мактабї, муносибати ў ба мактаб ва муваффаќияти омўзиш бо меъѐри бисѐре вобаста аст. Муњаќикон тамоми мушкилие, ки ба хонандагони синфњои поѐнї дучор мешавад, мавриди омўзиш ва њаллу фасл ќарор додаанд.

Кулли методисон машѓулиятњои бармањали забони хорилїро барои комѐбии сатњи дониши малаќањои коммуникативї мењисобанд.

Инак, синни мактаббачагони синфњои поѐнї барои омўхтани забони хорилї бенињоят муносиб доништа мешавад. Дар ин маврид дар тањти назар масъалае меистад, ки талаби омўзиши бармањали фанни мазкур ва алалхусус рушди малаќањои коммуникативиро њал мекунад. Ин дар мактаббачагон мављуд будани мањорати амалї, гуфтор ва муоширатро нишон медињад. Бе чуну чаро, сухан дар барои он меравад, ки машѓулиятњои рушди кудакон на бар зиѐну зарари дониш, балки рушди малаќањои коммуникативї махсус ба самти рушди шахсияти мактаббачагони синфњои поѐнї равона карда шудааст.

Методи коммуникативї (Communicative method) ба гурўњи методњои омехтаи таълими забонњои хорилї дохил мешавад. Методи мазкур чунин мањно дорад, ки муаллим тавассути истифодаи усулу методњои самарабахш таълими забони хорилїро њамчун *воситаи муошират ва гуфтугў* амалї мегардонад ва талабагон мутобиќан ба талаботи барномаи таълимї дониш ва мањорату малаќањои амалї истифода бурдани забонро њосил мекунанд. Концепсияи ин метод аз љониби олими шинохта Е.И. Пассов асоснок карда шудааст. Ин метод дар заминаи таълимот оиди *бањисобгирии шахсият ва фаъолиятнокии хонандагон* амалї гардонида шуда, аз нигоњи психологї асоснок карда мешавад.

Дар шароити муносибати коммуникативї таълими забони хорилї ба шахсияти талаба нигаронида мешавад, таълим ба шахсияти талаба рў меоварад (Learner centered teaching). Акнун мавзўњ хушкун холї баѐн карда намешавад, балки он ба муоширати зиндаи байни шогирдон табдил меѐбад, ки дар он талаба фикру аќида, шавќу њавас, њиссиѐту хоњишњои худро ошкоро баѐн карда метавонад.

Вазифањои асосии муаллим: муносибати эътиромона ба талаба, муњайѐ кардани муњити солими психологї, хайрхоњї нисбат ба шогирдон, барњам додани нобоварї, дудилагї ва шармгинии талаба њангоми баѐни фикри худ, парвариши боваринокї дар шогирдон, бартараф кардани тарсу њароси шогирдон аз тарзи љумлабандї ва мустаќилона ифода кардани фикри худ (error tolerance) ва монанди инњо.

Бигузор, њангоми баѐни фикри худ талаба озодона сухан кунад. Дар љараѐни нутќ ислоњ кардани ғалатњои талаффузу хатоњои љумлабандии талаба, агар фаъмиши нутќро халалдор насозад, тавсия дода намешавад. Барои ислоњи хатоњои ваќти алоњида људо карда мешавад.

Таълими коммуникативї инкишофи њар чор навњи фаъолиятро дар як низоми муайяни њамгиروي пеш мебарад – истимоњ, гуфтор, хониш ва хат (four skills). Аз ин рў, вай талаб менамояд, ки *матн* вобаста ба хусусиятњои муошират ва гуфтугўи байни одамон мураттаб пешнињод шавад. Таълими коммуникативї ташкили омўзиши забонро њамчун *ќолаби (модел) раванди муошират* дар назар дорад. Вай дар шаклњои диалог, полилог, кори дунафара, муњовара, кори гурўњи, вазъиятњои нутќї, ташкили бозињо (бозињои касбї, наќшофарї) ташкил карда мешавад. Аз ин рў, онро ба гурўњи методњои омехта (Combined methods) дохил мекунанд.

Методи коммуникативии таълим ба методи бевосита шабоъат дорад, чунки вай ба тарики амали омӯхтани забонро талаб карда, тарљумаро қариб истифода намекунад. Њамзамон ба принсипи бошууро на така мекунад, вале инкишофи фаъолияти нутқро вазифаи аввалиндараља медонад. Масалан, ба омӯзиши грамматика диққати асоси намедињад, чунки грамматика дар ин метод, барои инкишофи нутқ хизмат мекунад.

Қабл аз он, ки ин метод маъмул гашт, мо дар илми методика така ба чунин принсипро тарғиб менамудем, ки онро принсипи *тамоили коммуникативӣ доштани таълими забони хорилӣ* меғӯянд. Ин принсип яке аз принсипҳои асосии фанни методикаи таълими забони хорилӣ маъсуб меёбад. Талабҳои ин принсип ба моғияти методи коммуникативии таълим хеле шабоъат дорад. Ин принсип огољ менамояд, ки дар раванди таълим машқҳои нутқи бояд сероб бошанд, вагарна мо бо ӯсил кардани донишҳои филологӣ маъдуд шуда, ӯдафи асосии таълими забони хорилӣ дар мактаб, ки инкишофи нутқи шифоњи-гуфтуғӯиро дар назар дорад, фаромӯш мекунем.

Як воситаи муғими фаъолияти иртиботӣ (коммуникатсия) ин тавассути омӯхтани *фарғанги* кишвари хорилӣ ба рољ мондани раванди таълим мебошад. Аз ин лињоз методи коммуникативӣ ба таълими адабиёти кишвари омӯхташаванда, адабиёти Англия ва ИМА, таърих, лӯғрофия, урфу одатњо, санаҳои таърихи, идҳои ин кишварњо эътибори хоса медињад.

Бино ба пайравони ин метод, барои талабагони синни 8-10 сола аз малакаи навишту хониш дида, бо нутқи шифоњи гап задан осонтар аст. Аз ин лињоз, пеш аз ӯама малакаи истимољ ва гуфторро бояд ӯсил кард, ки ин ӯам бачаро ӯавасманд мегардонад ва ӯам омӯзиши забонро барои вай шавқовар мегардонад. Омӯхтани хат ва хониш барои мактабаччаи хурдсол зағматталаб аст, барои вай бештар ваќт лӯдо кардан лозим ва ин малакањоро дар заминаи нутқи шифоњи инкишоф додан ба мақсад мувофиќ аст.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТЎОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Александрова Л.А. Развитие личности школьника в условиях новой образовательной среды. – Москва: Рассвет, 2005.-129-130 с.
2. Алиев С. Барномаи методикаи забони хорилӣ барои шуъбаҳои забони англиси. – Душанбе: Матбуоти ДДОТ, 2006.-46с.
3. Бабанского М.В. Выбор методов обучения в средней школе, под руководством - Москва: Академия, 1981.- 71с.
4. Баграмова Н.В. Коммуникативно – интерактивный подход как способ повышения овладения иностранным языком. -Москва: Академия, вып.18, 1998. – 312 с.
5. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – Москва: Владос, 1965. -269 с.
6. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – Москва: НПО, 1965. -81-88 с.
7. Болдырёв Н.Н. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку. – Москва: 1999. -158 с.
8. Болдырёв Н.Н. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку. – Москва: Академия, №3, 1998. -183 с.